

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732638>
УДК 796.011

ОПТИМАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗАХ КАК ФАКТОР ВСЕСТОРОННЕГО ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Н.В. Кострюшина, Д.В. Батуева, Б.Н. Сыхеев, Л.Ю. Мандалуев,
ст.преп. кафедры ФКиС
Е.С. Демидова,
преп. кафедры ФКиС,
ВСГУТУ

Аннотация: Состояние здоровья современной молодежи на современном этапе развития общества, в большей степени вызывает серьезные опасения и предполагает крайне негативный прогноз на ближайшую перспективу. В связи с появлением новых информационных технологий, к специалистам технических специальностей стали предъявляться новые требования, по крайней мере, необходимо иметь большой запас интеллектуальных ресурсов, физических и психических сил, проявлять высокий уровень работоспособности в условиях длительной работы. Исходя из всего вышесказанного, актуальность выбранной нами темы работы обусловлена назревшей необходимостью повышения уровня физического здоровья студентов средствами физической культуры и спорта, за счет разработки и внедрения в учебный процесс в вузе специализированных учебных программ по физической культуре и спорту, и на основе этого, совершенствования профессионализма к производственным условиям.

Ключевые слова: физические нагрузки, физические упражнения, студенческий спорт, всестороннее развитие

OPTIMAL PHYSICAL LOADING IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN UNIVERSITIES AS A FACTOR OF ALL-ROUND HARMONIOUS DEVELOPMENT OF STUDENT YOUTH

N.V. Kostryushina, D.V. Batueva, B.N. Sykheev, L.Yu. Mandaluev,
Senior Teacher Department of Physical Culture and Sports
E.S. Demidova,
Lecturer of the Department of Physical Culture and Sports,

Annotation: The state of health of today's youth at the present stage of development of society, to a greater extent, raises serious concerns and suggests an extremely negative forecast for the near future. In connection with the emergence of new information technologies, new requirements began to be imposed on specialists of technical specialties, at least it is necessary to have a large supply of intellectual resources, physical and mental strength, to show a high level of efficiency in conditions of long-term work. Based on the foregoing, the relevance of the chosen work topic is due to the urgent need to increase the level of physical health of students by means of physical culture and sports, through the development and implementation of specialized training programs in physical culture and sports in the educational process at the university, and on the basis of this, to improve professionalism to production conditions.

Keywords: physical activity, physical exercise, student sports, all-round development

Состояние здоровья сегодняшней молодежи на современном этапе развития общества, в большей степени вызывает серьезные опасения и предполагает крайне негативный прогноз на ближайшую перспективу. Это обусловлено, прежде всего, достаточно бурным развитием страны в целом, большим ростом автоматизации человеческого труда, компьютеризацией и усилением вредного воздействия окружающей среды на современного человека [1].

В связи с появлением новых информационных технологий, к специалистам технических специальностей стали предъявляться новые требования, по крайней мере, необходимо иметь большой запас интеллектуальных ресурсов, физических и психических сил, проявлять высокий уровень работоспособности в условиях длительной работы [2]. Все это влечет за собой изменения в методике подготовки будущих специалистов технических специальностей, разработку специализированных учебных программ с учетом специфики и особенностей работы на предприятиях.

Исходя из всего вышесказанного, актуальность выбранной нами темы работы обусловлена назревшей необходимостью повышения уровня физического здоровья студентов средствами физической культуры и спорта, за счет разработки и внедрения в учебный процесс в вузе специализированных учебных программ по физической культуре и спорту, и на основе этого, совершенствования профессионализма к производственным условиям.

В настоящее время традиционное обучение профессиональной деятельности, вооружает студентов знаниями об этой деятельности и не учит самой деятельности в конкретной области. Принято думать, что главная задача обучения – дать знания, а приобретение умения и навыков – дело будущей практики [3-8]. На этой точке зрения строиться современный образовательный процесс.

Предлагается методика проведения занятий по физическому воспитанию по схеме: одно занятие – развитие гибкости, второе занятие – на развитие силовых качеств и третье занятие развитие скоростно-силовых качеств. Занятия проводятся два раза в неделю. На основании этого были проведены исследования по физическому развитию и физической подготовленности.

Исследованная динамика следующих показателей показала: а) физическое развитие: ЖЕЛ (л); масса тела (кг); физическая работоспособность – тест PWC_{170} (усл.ед.); б) физическая подготовленность: скоростные способности – бег 30 м (с); общая выносливость – бег 1000 м (м,с); показатели силовой выносливости – сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз); показатели гибкости – наклон вперед стоя (см); показатели «взрывной силы» – прыжок в длину с места (см).

В научно-методических источниках по указанной проблеме, обсуждаются насущные вопросы здоровья студенческой молодежи, его зависимость от объективных и субъективных факторов. Раскрываются содержание и направленность оздоровительной физической культуры, в том числе, ценности нетрадиционных видов физической активности: ритмической гимнастики, аэробики и их значение в системе физического воспитания студентов.

Рассматривая различные виды физической культуры, в том числе оздоровительной направленности, отмечается, что при проведении образовательно-тренировочных занятий со студентами вузов в определенной степени не учитываются закономерности молодого растущего организма, нет четких рекомендаций по методике проведения занятий.

Кроме представленной программы было проведено анкетирование студенческой молодежи в потребности к занятиям по физическому воспитанию на примере технического вуза. По результатам проведенного нами анкетного опроса ($n = 119$) выявлено мотивационные потребности студентов к занятиям по физическому воспитанию в технологическом университете. При ранжировании полученных ответов по анкетному опросу, результаты расположились в следующей последовательности (табл. 1).

Таблица 1 – Динамика некоторых показателей физического развития и физической подготовленности по результатам педагогического эксперимента (девушки)

№ п / п	Показатели	Экспериментальная группа (n=23)			Контрольная группа (n=23)		
		до	посл е	t р	до	посл е	t р
		Эксперимента (M±m)			Эксперимента (M±m)		
1	ЖЕЛ (л)	2,11 ±0,04	2,38 ±0,05	3,73 <0,00 1	2,03 ±0,11	2,20 ±0,04	1,22 >0,0 5
2	Масса тела (кг)	55,49 ±2,21	56,14 ±2,21	0,12 >0,05	53,64 ±2,21	54,01 ±2,21	0,15 >0,0 5
3	PWC ₁₇₀	1077 ±23	1209 ±20	3,33 <0,01	1069 ±22	1151 ±18	2,24 <0,0 5
4	Скоростные способности : бег 30 м (с)	6,13 ±0,06	5,76 ±0,08	3,41 <0,01	6,04 ±0,07	6,76 ±0,06	2,21 <0,0 5
5	Общая выносливость: бег 1000 м (м/с)	3,26 ±0,09	3,26 ±0,09	3,75 <0,00 1	3,26 ±0,09	3,26 ±0,09	1,04 >0,0 5
6	Силовая выносливость: сгибание и разгибание рук в упоре лежа от скамейки (кол-во раз)	13,81 ±1,78	23,76 ±1,99	3,81 <0,00 1	17,22 ±1,65	19,29 ±2,31	0,76 >0,0 5
7	Гибкость: наклон вперед (см)	14,97 ±0,99	18,30 ±0,93	2,41 <0,05	15,22 ±1,07	18,29 ±1,12	2,24 <0,0 5

№ п / п	Показатели	Экспериментальная группа (n=23)			Контрольная группа (n=23)		
		до	посл е	t р	до	посл е	t р
		Эксперимента (M±m)			Эксперимента (M±m)		
8	Взрывная сила: прыжок в длину с места (см)	158,1 2 ±2,43	169,8 2 ±3,51	2,69 <0,05	165,29 ±3,75	166,1 1 ±0,13	0,11 >0,05

Подробный анализ результатов анкетного опроса позволил выявить следующие характеристики, раскрывающие проблемы мотивации студентов к занятиям физической культурой. Низкий уровень здоровья наблюдается у 52,36 % респондентов, только 25,63 % отмечают, что не имеют каких-либо заболеваний. При этом у 81,12 % студентов присутствуют постоянная раздражительность, у 62,35 % – повышенная возбудимость, а 86,79 % указали на пониженную работоспособность. Характерно, что потребность в активной двигательной деятельности в течении дня не выявлена у 46,79 %, а слабо выражена у 35,88 % респондентов. Занятия по физическому воспитанию у 70,5 % субъектов не вызывают личного интереса и мотивированной потребности. Причинами студенты считают отсутствие самостоятельности выбора необходимых и интересных видов физкультурно-оздоровительной и физкультурно-спортивной направленности (88,25 %), большое однообразие и консервативность средств и занятий по физическому воспитанию (31,57 %). К различным видам физической активности свою предпочтительность студенты выразили следующим образом: ритмической гимнастике, оздоровительной аэробике – 80,69 %; легкой атлетике (оздоровительному бегу) – 12,84 %, спортивным играм (волейболу, баскетболу, футболу) – 6,35 %. Отношение к формам занятий физической культурой также представляет интерес. В частности, респонденты выразили желание заниматься в фитнес-клубе (26,35 %), в спортивной секции с учетом личных интересов (36,79 %), на учебных занятиях (14,86 %), атлетической гимнастикой (18,93).

При расчете коэффициента корреляции между самочувствием при занятиях ФК и предпочтением заниматься видами спорта не обнаружено достоверной статистической связи при ($r = 0,883$, $P > 0,05$), что свидетельствует о не лучшем положении дел по физическому воспитанию у указанного контингента испытуемых.

Существенная модернизация учебного процесса, основанная на учете личных потребностей и мотивации к предпочтительному выбору самими студентами физических упражнений из различных видов спорта, в том числе и нетрадиционных, которые существенно улучшают двигательную деятельность человека – необходима.

Заключение.

На основе проводимых нами исследований следует отметить эффективность разработанной методики проведения занятий по физической культуре в технологическом вузе. Эффективность методики подтверждается тем, что во всех шести тестах по физической подготовленности показатели достоверно улучшились ($p < 0,05$), вырос уровень физической работоспособности, оцененный по тесту PWC₁₇₀.

Было выявлено, что учебные занятия по такой программе, в результате, оказывают положительное воздействие на всестороннего развитие личности студента. Результаты, полученные по итогам педагогического эксперимента, полностью подтвердили рабочую гипотезу исследования, доказали ее высокую эффективность в отношении достоверного прироста большинства параметров подготовленности испытуемых. Это достигнуто путем использования в основной части урока элементов силовых упражнений, гибкости, скоростно-силовых упражнений, где ЧСС варьировала от 160 до 183 уд/мин.

Список литературы

- [1] Байкова Л.Н. Управление инновациями в сфере образования. / Л.Н. Байкова, Л.К. Гребенкина. // Высшее образование в России. – 2001. № 6. 99-113 с.
- [2] Меньшиков В.М. Профессионально-прикладная физическая культура учащейся молодежи как предмет теоретического исследования. / В.М. Меньшиков. // Теория и практика физ. культуры. – 2000. № 4. 55-59 с.
- [3] Лихачев Б.Т. Эффективность использования инновационных оздоровительных фитнес-технологий в образовательных учреждениях. / Б.Т. Лихачев, Н.Г. Осовский, А.Я. Наин. // Научно-теоретический журнал ученые записи университета имени П.Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург: ФГОУ ВПО «СПбГУФК», 2007. № 4 (26). 27-30 с.
- [4] Лукьяненко В.П. Формирование здорового образа жизни. Телосложение и его формирование. / В.П. Лукьяненко. // Физ. культура в школе. – 2002. № 2. 28-32 с.

[5] Акчурин Б.Г. Проблемы организации деятельности высшей школы по формированию физического здоровья студентов: Дис. канд. пед. наук. / Б.Г. Акчурин. – Уфа, 1996. 132 с.

[6] Савченко Т.В. Высокое качество подготовки специалистов – главная цель повышения эффективности психолого-педагогического управления образовательным процессом в филиалах вуза. / Т.В. Савченко. // Научно-теоретический журнал ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – № 5 (27). – Санкт-Петербург: ФГОУ ВПО «СПбГУФК», 2007. 83-86 с.

[7] Холодов Ж. Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта: Учебное пособие для студентов вузов физической культуры. / Ж. Холодов. – М.: Академия, 2001. 144 с.

[8] Семенова Е.В. Технологии профессионального целеполагания выпускника высшего образовательного учреждения. / Е.В. Семенова. // «Теория и практика физ. культуры». – М., 2007. №4. 5-8 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Baykova L.N. Management of innovations in education. / L.N. Baikova, L.K. Grebenkin. // Higher education in Russia. – 2001. No. 6. 99-113 p.

[2] Menshikov V.M. Professionally-applied physical culture of students as a subject of theoretical research. / V.M. Menshikov. // Theory and practice of physical. culture. – 2000. No. 4. 55-59 p.

[3] Likhachev B.T. The effectiveness of the use of innovative health-improving fitness technologies in educational institutions. / B.T. Likhachev, N.G. Osovsky, A. Ya. Nain. // Scientific-theoretical journal scientists records of the University named after P.F. Lesgaft. – St. Petersburg: FGOU VPO "SPbGUFK", 2007. No. 4 (26). 27-30 s.

[4] Lukyanenko V.P. Formation of a healthy lifestyle. Physique and its formation. / V.P. Lukyanenko. // Phys. culture at school. – 2002. No. 2. 28-32 p.

[5] Akchurin B.G. Problems of organizing the activities of higher education in the formation of physical health of students: Dis. Cand. ped. sciences. / B.G. Akchurin. – Ufa, 1996. 132 p.

[6] Savchenko T.V. High quality training of specialists is the main goal of increasing the effectiveness of psychological and pedagogical management of the educational process in the branches of the university. / T.V. Savchenko. // Scientific-theoretical journal Uchenye Zapiski of the University named after P.F. Lesgaft. – No. 5 (27). – St. Petersburg: FGOU VPO "SPbGUFK", 2007. 83-86 p.

[7] Kholodov J. Workshop on the theory and methodology of physical education and sports: a textbook for students of higher educational institutions of physical culture. / J. Kholodov. – М.: Academy, 2001. 144 p.

[8] Semenova E.V. Technologies of professional goal-setting of a graduate of a higher educational institution. / E.V. Semenova. // "Theory and practice of physical. culture ". – М., 2007. No. 4. 5-8 p.

© Н.В. Кострюшина, Д.В. Батуева, Б.Н. Сыхеев, Л.Ю. Мандалуев, Е.С. Демидова, 2021

Поступила в редакцию 13.10.2021

Принята к публикации 26.10.2021

Для цитирования:

Кострюшина Н.В., Батуева Д.В., Сыхеев Б.Н., Мандалуев Л.Ю., Демидова Е.С. Оптимальные физические нагрузки на занятиях по физической культуре в вузах как фактор всестороннего гармоничного развития студенческой молодежи // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-3(12). С. 112-119. URL: <https://ip-journal.ru/>